

Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2016

Elibro Online con ISSN
1946-5351, Volumen 8, No. 5, 2016

Celaya, Guanajuato, México
Noviembre 9, 10, y 11 de 2016

Instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya

www.AcademiaJournals.com

ACADEMIA JOURNALS

OPUS PRO SCIENTIA ET STUDIUM

C0497	Retos de la mujer en la IES en México	Martha Becerril Falcón	Becerril Falcón	615
C0791	Actualización y Evaluación de una Aplicación para la Gestión de Proyectos Manager	Dr. Juan José Bedolla Solano Ing. María Nancy García Castro Ing. Silvestre Bedolla Solano C. Ana Karen Pantaleón Castrejón C. Liliana Ramírez Pérez	Bedolla Solano	620
C1332	IoT (Internet of Things) aplicado al monitoreo y control del Sistema de Aire Acondicionado del Instituto Tecnológico de Colima	M.C. J. Reyes Benavides Delgado L.I. Catalina Rodríguez López M.C. José Luis Rocha Pérez Dr. Noel García Díaz	Benavides Delgado	626
C0714	Diseño e implementación de un marcador de puntos del gimnasio auditorio del ITLAC	M.C. Mauro Berber Palafox M.I. Oscar Figueroa Cruz Ing. Dinora Vázquez Lezama Brandón Samir Vázquez Vázquez	Berber Palafox	631
C1553	Una revisión de la calidad de los sitios web con comercio electrónico en México	MC Lorena Patricia Bojórquez Guerrero MA Ilda Díaz Ramos Dra. Carmen Estela Carlos Ornelas	BOJÓRQUEZ GUERRERO	637
C0038	Evaluación de la respuesta tóxica aguda del oxicloruro de cobre sobre nauplios de Artemia franciscana	QFB Laila Fabiola Bolaños Zacarías MC Alondra Alelie Cortés Téllez DC Sebastián Sánchez-Fortún Rodríguez DC Martha Estrella García Pérez DC María Carmen Bartolomé Camacho	Bolaños Zacarías	643
C0067	El impacto de los hábitos de estudio en la deserción escolar de los alumnos de primer ingreso a Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	Dra. Ana Lourdes Aracely Borrego Elías Dra. Pilar Cecilia Godina González Dra. Diana Villagrana Ávila Dr. Francisco Javier Martínez Ruiz	Borrego Elías	647
C0848	El Diagnóstico como base para promover el Desarrollo Endógeno de localidades rurales: caso La Loma de la Cruz, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo	Mtra. Esther Botho Clemente Ayded Hernández Díaz Mtra. Olivia Trejo Díaz Mtra. Marlene Martín Torres	Botho Clemente	653
C1297	El efecto de las condiciones ambientales sobre la concentración de fenoles totales en dos especies de "Hierba del sapo" (género Eryngium) presentes en el estado de Querétaro	Bryan Steve Bottini Cedeño Dr. Juan Fernando García Trejo MC. María Guadalupe Soto Zarazúa Benito Parra Pacheco	Bottini Cedeño	659

UNA REVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SITIOS WEB CON COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO

MC. Lorena Patricia Bojórquez Guerrero¹, MA. Ilda Díaz Ramos², Dra. Carmen Estela Carlos Ornelas³

Resumen -Este trabajo revisa la calidad de los sitios web en empresas del sector comercio en México, considerando el modelo WebQual y el estándar ISO 9126, entre otros. Se diseñó un cuestionario con 19 reactivos con la escala de medición tipo Likert de 5 puntos en cuatro dimensiones, para la revisión de la calidad de los sitios web con comercio electrónico de un listado de 358 empresas en México, tomada de un levantamiento de comerciantes online realizado por la PROFECO (Procuraduría Federal del consumidor). El análisis estadístico se realizó con base en el objetivo de revisar la calidad de los sitios web con comercio electrónico de acuerdo a las dimensiones de: Facilidad de uso, Internacionalización, Seguridad y Calidad en el servicio. Basado en un nivel de confianza del 95% para los resultados obtenidos. Con los resultados de esta investigación, las empresas con comercio electrónico pueden disponer de información pertinente del entorno para que las organizaciones diseñen el modelo de calidad de su sitio web y que permita identificar y mejorar sus estrategias proveedor-usuario.

Palabras clave: comercio electrónico, ventas on-line, calidad software, sitios web

Introducción

Internet es una poderosa herramienta que puede darnos la ventaja competitiva necesaria para enfrentar los retos tecnológicos de la época. Cualquier empresa puede incursionar de manera efectiva en Internet, tanto si se desarrolla en el ámbito industrial, comercial o de servicios. Con el gran auge de internet y la diversidad de características que poseen los dispositivos móviles, las personas realizan búsqueda de productos y servicios por este medio, procurando realizar la compra más conveniente para satisfacer sus necesidades como: tiempos de entrega, garantías, políticas de devolución y servicio de postventa, entre otras.

Son muchas las empresas que están adoptando el comercio electrónico como estrategia competitiva. Sin embargo, para lograr el éxito en este objetivo, deben considerar ciertos estándares que serán tratados en el presente artículo, mismos que fueron analizados entre diferentes sitios web con comercio electrónico en México.

Comercio electrónico en México

El comercio electrónico es definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. Representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de artículos y servicios por internet o en línea por la facilidad de realizarlas en 24/7 "24 horas al día, 7 días a la semana".

El 12º. Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), indica que la penetración de Internet en México alcanza el 59.8% de la población, lo que equivale a 65 millones de internautas. El principal dispositivo para acceder a la red es el Smartphone (77%), el segundo dispositivo más utilizado es la laptop (69%), seguido de la computadora de escritorio (50%). Los mexicanos dedicamos 7 horas y 14 minutos a internet. En cuanto al lugar de acceso a internet destaca el hogar (87%), seguido de cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles (52%). La vía de conexión principal es WIFI contratada, cayendo significativamente el acceso vía WIFI en lugares públicos, siendo utilizado el 33% para compras en línea.

Calidad en los Sitios Web

Varios estudios revelan que las empresas adoptan el comercio electrónico basado en presiones generadas por proveedores, clientes y los mismos competidores que ya comercializan sus productos por Internet (Bellaaj, 2008).

Los sitios web son la plataforma a través de la cual los comercios dan conocer sus productos y/o servicios. Los sitios deberán tener ciertas características, que son evaluadas por los cibernautas, quienes toman la decisión o no, de efectuar la compra de acuerdo a la utilidad y facilidad de uso percibidas (Davis).

¹ Lorena Patricia Bojórquez Guerrero MC es Profesor del Departamento de Sistemas y Computación en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags. l.pbojorquez@hotmail.com (autor corresponsal)

² Ilda Díaz Ramos MA es Profesor del Departamento de Sistemas y Computación en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags. ildadiazramos@hotmail.com.

³ Carmen Estela Carlos Ornelas es Profesor investigador del Departamento de Ciencias Económico Administrativas Computación en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags. carmenestela@yahoo.com.

Considerando que un sitio web es un software, la IEEE, Std. 610-1990 establece que la calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario.

La norma ISO-9126, establece un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software, considerando 6 características de vista internas y externas: la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad y 4 de vista en uso: efectividad, productividad, seguridad y satisfacción.

La calidad de una página web, puede ser vista como la percepción del cliente de que tan bien luzca la página y trabaje en comparación con otras páginas web (Lowry, et al., 2008). Otros autores, la definen como la medida en que la página web permite realizar transacciones comerciales, facilita efectiva y eficientemente la compra y distribución de productos y servicios (Zeithaml, 2000).

Evaluación de la calidad de los sitios web

La evaluación de los sitios web ha ido evolucionando, de observar aspectos meramente técnicos a recoger y analizar información sobre la experiencia de los usuarios y sus expectativas (Gomes & Faria, 2012).

La herramienta WebQual combina el modelo de la Teoría de la Acción Razonada (TRA) de Fishbein y Ajzen, y el modelo de la Aceptación de la Tecnología (TAM) de Davis, para crear un modelo con 36 reactivos, 12 dimensiones y 4 constructos: facilidad de uso, usabilidad, interactividad y relación de complementariedad para medir la calidad de los sitios web (Loiacono, 2002).

El constructo Facilidad de uso, evalúa la interfaz del sitio, si es fácil de leer, entender, operar y navegar. Por su parte, el constructo de Utilidad está formado por las dimensiones de adecuación de la información (clara y relevante), interactividad, confianza y tiempo de respuesta. En cambio, el constructo Entretenimiento enfatiza en lo placentero del sitio, por lo que considera aspectos de diseño como estética, emociones e innovación del sitio. Por último, el constructo Relación complementaria, permite medir la imagen del sitio, las operaciones online y su comparación con otros canales de comunicación (Loiacono, 2002).

Un estudio realizado en Lituania, considera la facilidad de uso, la navegación, seguridad, ayuda en tiempo real y el contenido, como los principales criterios de evaluación de la calidad de los sitios web con comercio electrónico (Davidavičienė & Tolvaišas, 2011).

Por su parte, en otro estudio para calcular el índice de calidad web (ICW) en sitios turísticos de España, utilizaron 4 parámetros: aspectos técnicos, aspectos comunicativos, aspectos relacionales, aspectos persuasivos (Fernández, Vinyals & López, 2013).

Seguridad y Confiabilidad en el Comercio Electrónico.

La seguridad, la confianza y la satisfacción son ingredientes esenciales para las relaciones comerciales exitosas y van estrechamente ligadas con la calidad del sitio web.

Las transacciones comerciales por Internet pueden generar desconfianza para el consumidor, debido a que existe el riesgo de que algunas empresas actúen dolosamente en perjuicio del cliente potencial.

Para contrarrestar esta incertidumbre en los clientes, los comerciantes pueden incorporar en sus sitios Web sellos de confianza, logotipos o distintivos de calidad (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2004).

Un sello de confianza, representa la mejor estrategia comercial (Calliess, 2007; Kaihong & Mingxia, 2007), ayudando a las empresas online a ser más competitivas (Noteberg, Christiaanse & Wallage, 2003). Consiste en una etiqueta que indica que un sitio web reúne las mejores prácticas comerciales (Fiorina, Mangold & Yoshikawa, 2001), que el establecimiento posee normas de fiabilidad de acuerdo a una organización promotora de este distintivo (Kimery & McCord, 2006).

En América Latina solamente 6 países utilizan un sello de confianza. En México, el organismo regulador es la AMIPCI, la cual ha recibido una valoración extremadamente alta, forma parte de la Asia Pacific Trustmark Alliance (Jiménez & Monroy, 2013) (Tabla 1).

País	Organismo de autocontrol	URL
Argentina	CACE	www.cac.com.ar
Bolivia	Controle	www.controle.bo
Brasil	Múltiples	www.iagente.com.br
Chile	E-Certchile	www.e-certchile.cl
México	AMIPICI	www.amipici.org.mx
Perú	Capece	www.capece.org.pe

Varias entidades de diferentes Estados de América Latina	ILCE	www.econfianza.org
--	------	--

Tabla 1. Enumeración de distintivos de confianza en América Latina
Jiménez & Monroy, 2013

La confianza proporcionada al consumidor es muy importante para que éste supere el temor de realizar compras por internet. Así mismo, la seguridad percibida del sitio, posibilita a que el consumidor tome la decisión de realizar su compra (Pelet & Papadopoulou, 2011). En contraste, el riesgo percibido debilita la intención de compra (Lori, 2012; Chiu, Wang, Fang & Huang, 2014).

Sin embargo, la confianza no sólo juega un papel importante antes de la compra, sino también durante y después de la compra, formando relaciones a largo plazo si la transacción resulta satisfactoria (Kim, Ferrin & Rao, 2009). La lealtad del cliente o la compra de repetición es fundamental para la supervivencia y el éxito de cualquier negocio.

Materiales y Métodos

El presente estudio es no experimental, transaccional, descriptivo y cuantitativo. No experimental porque no se construye ninguna situación sino que se observan situaciones ya existentes y no provocadas intencionalmente (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Transaccional ya que la recolección de datos se realiza en un solo tiempo. Descriptivo, ya que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Descriptiva de enfoque cuantitativo pues se recolectarán datos sobre diversos aspectos de la página web de la empresa y se realiza un análisis de los mismos.

La recolección de datos se efectuó mediante una guía de observación para responder un cuestionario que evalúa las páginas web de empresas mexicanas con comercio electrónico, en las dimensiones de 38 aplicadores.

La determinación de la muestra se realizó en base al universo de empresas que dan cumplimiento del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que se refiere a los derechos de las y los consumidores y obligaciones de los proveedores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos. Siendo sujetos de estudio 280 empresas del sector comercio en México, que cumplieron con lo estipulado en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), realizado por el Monitoreo de tiendas virtuales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En cuanto al diseño del instrumento de medición, se realizó un cuestionario con 19 reactivos en la escala Likert de 5 puntos, para lo cual las subvariables de la variable Calidad de los sitios web con comercio electrónico; el objeto de estudio fue la identificación de las dimensiones agrupados en 4 dimensiones: Facilidad de uso, Internacionalización, Seguridad, y Calidad en el servicio como variables independientes (Tabla 2).

DIMENSIÓN	DEFINICIÓN	NO. DE REACT.	REACTIVOS	FIABILIDAD
Facilidad de uso	Capacidad del sitio facilitar al usuario el alcanzar objetivos con precisión y completitud (fácil de leer, entender, operar y navegar). Libre de esfuerzo	6	1-2, 5-8	.909
Internacionalización	Capacidad del sitio para que la empresa desarrolle transacciones electrónicas en otros mercados fuera de su entorno geográfico natural.	2	3,4	.783
Seguridad	Capacidad para cumplir con los niveles de riesgo permitidos tanto para posibles daños físicos como para posibles riesgos de datos.	5	10-11, 17-19	.794
Calidad en el servicio	Capacidad de cumplir con las expectativas de los usuarios en un contexto determinado.	6	9, 12-16	.792

Tabla 2. Operacionalización de variables de la calidad de los sitios web con comercio electrónico
Fuente: Elaboración propia

Análisis de datos y resultados

Para el análisis de datos se utilizó el paquete SPSS y se realizó un análisis descriptivo, para identificar la contribución de las dimensiones en la explicación de la calidad de los sitios web con comercio electrónico en México.

DIMENSIÓN	ITEMS	PROMEDIO POR ITEM	PROMEDIO POR DIMENSIÓN
Facilidad de uso	1. El sitio web proyecta la imagen institucional de la empresa	4.092	3.844
	2. El diseño del sitio web tiene un aspecto profesional	3.731	
	5. La velocidad de conexión al sitio web es aceptable	3.815	
	6. La localización del URL del sitio es predecible o fácil de encontrar.	3.868	
	7. La navegación a través de las diversas opciones del sitio es amigable	3.751	
	8. La búsqueda de productos dentro del sitio es fácil y práctica	3.805	
Internacionalización	3. El sitio web tiene la capacidad de soportar varios idiomas	2.331	2.325
	4. El sitio web muestra la equivalencia en diversas monedas	2.320	
Seguridad	10. El proceso de pago cuenta con tecnologías seguras (Verising, Verified, Safety Pay, 3D Securite, etc.)	3.445	3.463
	11. El sitio aclara los diferentes tipos, tiempos y costos de entrega para los productos solicitados.	3.316	
	17. En general, ¿el sitio se percibe como confiable (sello de confianza, entre otros)?	3.385	
	18. ¿Cuenta el sitio con diversos canales de comunicación del cliente hacia el vendedor (línea telefónica, redes sociales, correo electrónico)?	3.945	
	19. El sitio web provee algún canal interactivo entre el vendedor y consumidor (por ejemplo chats).	3.222	
Calidad en el Servicio	9. La estrategia para realizar el pedido es sencilla	3.796	2.992
	12. Dentro del portal hay una sección para que el consumidor de seguimiento a su orden	3.044	
	13. Existe una política de devolución o cambio de productos.	2.841	
	14. ¿El proceso de devolución o cambio de productos es ágil?	2.630	
	15. ¿Cuenta con servicio de post-venta al cliente?	2.833	
	16. Cuenta la empresa con programas de recompensa a la lealtad de sus clientes.	2.810	

Tabla 3. Resultados obtenidos
Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la investigación en la dimensión de **Facilidad de Uso**, considerando una escala de 1 a 5 de Likert, arrojan un resultado de 3.844, lo que nos indica que los sitios web con comercio electrónico en México revisados en este estudio, cuentan con elementos que le permiten a los usuarios navegar de manera intuitiva y amigable, pudiendo efectuar su compra de manera satisfactoria (Tabla 5).

Por su parte, la dimensión de **Internacionalización** refleja que los sitios web revisados con comercio electrónico en México presentan una deficiencia bajo este constructo, ya que no muchas de ellas no cuentan con opciones de varios idiomas ni la posibilidad de realizar pagos en otras monedas, siendo ésta un área de oportunidad para los negocios electrónicos.

La percepción del usuario en la **Seguridad** de los sitios web influencia en su decisión de compra, por lo que esta es fundamental, ya que los usuarios no arriesgan su patrimonio y buscan una certeza en el resultado de la transacción efectuada. Por tal motivo, cada vez más los negocios electrónicos incorporan estrategias que otorguen seguridad en las transacciones, como lo revelan los resultados de este análisis.

Respecto a la **Calidad en el Servicio**, el estudio refleja deficiencias en los rubros de servicio de post venta, política de devolución y programas de fidelización, no cumpliendo con las expectativas de los usuarios.

Conclusiones

El comercio electrónico representa una gran posibilidad para adquirir bienes o servicios ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. La compra en línea puede resultar atractiva por la facilidad para realizarla, sin embargo, es importante que los consumidores tomen precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas.

Se percibe una facilidad en la compra electrónica, sin embargo se identifican deficiencias respecto al servicio de postventa, lo que representa un área de oportunidad para mejorar la calidad en el servicio.

El comercio aunado con la tecnología es una oportunidad de crecimiento, sin embargo, se concluye que la interacción entre humanos, sigue siendo importante dentro de las transacciones comerciales, ya que el contacto cliente – vendedor es estimulante para realizar compras satisfactorias ya que representan una garantía para el consumidor.

La dimensión de internacionalización es un aporte de esta investigación, ya que se considera una estrategia para que los negocios electrónicos incorporen la capacidad de soportar varios idiomas y por consecuencia, su equivalencia en moneda extranjera.

Referencias

- Callies, G. P. (2007). Transnational Consumer Law: Co-Regulation of B2C-E-Commerce. *LawResearchInstituteResearchPaper*, 3(3), 1-21.
- Chiu, C., Wang, E. G., Fang, Y., & Huang, H. (2014). Understanding customers' repeat purchase intentions in B2C e-commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk. *Information Systems Journal*, 24(1), 85-114. doi:10.1111/j.1365-2575.2012.00407.x
- Davidavičienė, V., & Tolvaišas, J. (2011). Measuring quality of e-commerce web sites: Case of lithuania. *Economics and management*, 16, 723-729.
- Fernandez, J., Vinyals, S., & López. M. (2013). Calidad de los sitios web turísticos oficiales de las comunidades autónomas españolas.
- Fiorina, C. S., Mangold, K., & Yoshikawa, E. (2001). *ConsumerConfidence. Trustmarks*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley. Recuperado de <http://www.people.umass.edu/aizen/f&a1975.html>.
- Gomes Raposo, W., & de Faria Pereira, Rita C. (2012). Calidad de los sitios web en la percepción de los usuarios: Una aplicación en los hoteles de joaopessoa, paraiba, brasil. *Estudios y Perspectivas En Turismo*, 21(4), 925.
- González López, Óscar R.; Buenadicha Mateos, María; Bañegil Palacios, Tomás M.; (2013). El índice cuantitativo de calidad web como instrumento objetivo de medición de la calidad de sitios web corporativos. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, Sin mes, 16-30.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P (2003). *Metodología de la Investigación*. (3ª edición) México: Mc Graw Hill.
- Jiménez, D. L., & Antonio J. Monroy Antón. (2013). El comercio electrónico de calidad: Compromisos empresariales asumidos en beneficio del consumidor. *Innovar: Revista De CienciasAdministrativas y Sociales*, 23(47), 41-52.
- Kaihong, X., & Mingxia, W. (2007). Economic Function of Trust Seal in E-Commerce: An Experiment Study Based on Chinese Subjects. *ServiceSystems and Service Management*, 9, 1-5.
- Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2009;2008;). Trust and satisfaction, two stepping stones for successful Ecommerce relationships: A longitudinal exploration. *Information Systems Research*, 20(2), 237257. doi:10.1287/isre.1080.0188
- Kimery, M. K., & McCord, M. (2006). Signals of Trustworthiness in ecommerce: Consumer Understanding of Third Party Assurance Seals. *Journal of Electronic Commerce in Organizations*, 4(4),52-74.
- Loiacono, E. T.; Watson, R. T. & Goodhue, D. L. (2002) "WebQual: A measure of site quality". American Marketing Association, Proceedings of the AMA Winter Conference
- Lori N K Leonard. (2012). attitude influencers in c2c ecommerce: Buying and selling. *The Journal of Computer Information Systems*, 52(3), 11.

Lowry, P. B., Vance, A., Moody, G., Beckman, B., & Read, A. (2008). Explaining and predicting the impact of branding alliances and web site quality on initial consumer trust of e-commerce web sites. *Journal of Management Information Systems*, 24(4), 199-224.

McKnight, D. H., Choudhary, V., & Kacmar, C. (2004). Shifting Factors and the Ineffectiveness of Third Party Assurance Seals: A Two-Stage Model of Initial Trust in an E-Vendor. *Electronic Markets*, 14(3), 252-266.

Noteberg, A., Christiaanse, E., & Wallage, P. (2003). Consumer trust in electronic channels: the impact of electronic commerce assurance e-Service Journal, 2(2), 46-67.

Pelet, J.-E., & Papadopoulou, P. (2011). The effect of Ecommerce websites' colors on customer trust. *International Journal of EBusiness Research (IJEBR)*, 7(3), 1-18. doi:10.4018/ijebr.2011070101

Perez Campdesuner, R., de Miguel Guzman, M., & Perez Almaguer, Y. (2012). Evaluación de la calidad de los sitios web que comercializan destinos turísticos cubanos. *Estudios y Perspectivas En Turismo*, 21(5), 1281.

Torres Batista, N. D. (2011). *Modelo integral de factores que influyen en la calidad de las páginas web en el comercio electrónico*

Zeithaml, V., Parasuraman, A. E., & Malhotra, A. (2000). E-service quality: Definition, dimensions and conceptual model. Paper, Marketing Science Institute Cambridge, MA.

http://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp

<http://marketing4ecommerce.mx/mexico-segundo-pais-con-mas-potencial-en-ecommerce/>

<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf>

https://amipci.org.mx/images/Estudio_HabitosdelUsuario_2016.pdf

<http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/291/353>

<http://www.suagm.edu/utdoctoral/pdfs/Disertaciones-2011/NTorres.pdf>

